

SAPONINLI O'SIMLIKLAR VA UNING TURLARI

Sodiqova Dilfuza G'afforovna¹, Temirova Zebo²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, B.f.f.d. (Phd),

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598782>

Annotatsiya. Saponinlar xalq xo'jaligida ham ko'p ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida (holva, pivo, limonad tayyorlanadi), o't o'chiradigan asboblarda, yengil sanoatda (nafis gazlamalarni yuvish) va boshqa sanoat tarmoqlarida qo'llaniladi. Ushbu maqolada saponinli o'simlik turlari, uning biologik xususiyatlari, shuningdek, O'zbekiston sharoitida saponin o'simliklarini yetishtirish haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: glikozid, sapogeninlar, Yetmak, eritrositlar, dioskariya, bigizsimon.

Аннотация. Сапонины также широко используются в народном хозяйстве. Применяется в пищевой промышленности (приготовление халвы, пива, лимонада), огнетушителях, легкой промышленности (стирка деликатных тканей) и других отраслях. В статье даны необходимые сведения о видах растений, содержащих сапонины, их биологических свойствах, а также о возделывании сапонинсодержащих растений в Узбекистане.

Ключевые слова: гликозиды, сапогенины, Етмак, эритроциты, диоскария, черника.

Abstract. Saponins are also widely used in the national economy. They are used in the food industry (halva, beer, lemonade are made), in fire extinguishers, in light industry (washing delicate fabrics) and in other industries. This article provides the necessary information about saponin-containing plant species, their biological properties, as well as the cultivation of saponin plants in the conditions of Uzbekistan.

Keywords: glycoside, sapogenins, Yetmak, erythrocytes, dioscaria, bigiziform.

Saponinlar glikozidlarga kirib ularni suvdagi eritmasi chayqatilganda turg'un ko'pik hosil qiladi, shuning uchun ularni saponinlar deb atalgan (lotincha Sapo – sovun so'zidan olingan). Saponin — ko'piruvchi degan mahnoni anglatib, o'simliklar hosilasi hisoblanadi. U kimyoviy tarkibiga ko'ra juda murakkab tuzilishga ega. Suvda kolloidli quyuvlik hosil qiladi, qattiq chayqatilganda ko'piradigan, glyukozidlar gruppasiga kiruvchi modda. Saponin toza holda oq rangli kukundan iboratdir.¹ U kislotalar ta'sirida gidrolizlanganda aglikonlar va har xil shakarli qismlarga parchalanadi. Ko'p yadroli birikma aglikonlar saponin tarkibida bo'lib, ularni sapogeninlar deyiladi. Saponin shunday bir xususiyatga egaki, u xolesterin moddalari bilan o'zaro ta'sirlashib molekulali birikmalar hosil qilib, suvda yaxshi erimaydi. Bu moddalarning xususiyatidan foydalanib, bir qancha yangi birikmalar hosil qilishi mumkin. Saponin yaxshi kristallanmaydi, ishlov berilganda oson parchalanganligi tufayli sof holdagi kimyoviy saponin moddasini ajratib olish juda ham qiyindir. Saponin moddalarining ko'pchilik qismi amorf holatda ajratib olingan bo'lib, tarkibida boshqa moddalar ham uchraydi. Saponinlar fermentlar

¹ Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y

yoki suyultirilgan kislotalar ta'sirida gidrolizlanib aglikon-sapogeninlarga va qand qismiga parchalanadi. Sapogenin suvda erimasligi, ammo organik erituvchi moddalarda yaxshi erishi, suvda ko'pirmasligi hamda qonni quyushtirmasligi tufayli saponindan farq qiladi. Sapogenin saponinga qaraganda yaxshi o'rganilgan, sterinsimon birikmalarga o'xshash bo'lganligi tufayli fiziologik aktiv moddalarni, ayniqsa jinsiy gormonlar, buyrak qobig'idagi gormonlar yurakka ta'sir etuvchi glikozidlar va o't kislotalarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Sapogeninlar kimyoviy tuzilishiga qarab ikki guruhga bo'linadi.

1. Sapogeninlari triterpenlarning unumlari bo'lgan saponinlar. Ularni suvdagi eritmasi kislotali sharoitga ega.

2. Sapogeninlari steroid birikmalar bo'lgan saponinlar. Ularning suvdagi eritmasi neytral reaksiyali bo'ladi.

Saponinlar suvda yaxshi eriydi. Sapogeninlar esa organik erituvchilarda eriydi. Saponin inson organizmining ba'zi birlariga kuchli ta'sir etadi. Ular burun, lab va ko'z atrofidagi hujayra hamda to'qimalarni yallig'lantiradi, ko'zni yoshlantiradi, burundan suv keltiradi, aksa urdirtiradi, bahzan allergiya beradi, qizil qon tanachalari (eritrositlar)ni parchalaydi, yahni gemolizlantiradi. Saponinlar biologik faol birikmalardir. SHuning uchun tarkibida saponin bo'lgan o'simliklar kukunining changi burun va tomoqning shilliq qavatlarini qichishtirib, yo'taltiradi hamda aksirtiradi. Ular iste'mol qilinganida ichki sekreciya bezlarining suyuqlik ajratish qobiliyati kuchayadi. Shuning uchun saponinlar va ularni saqlaydigan mahsulotlar tibbiyotda balg'am ko'chiruvchi va siydik-haydovchi, tinchlantiruvchi, organizm tonusini ko'taruvchi vosita sifatida va boshqa kasalliklarda ishlatiladi. Steroid saponinlardan steroid garmonlar sintez qilishda arzon mahsulot sifatida foydalaniladi. Saponinlar xalq ho'jaligida ham ko'p ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida (holva, pivo, limonad tayyorlanadi), o't o'chiradigan asboblarda, yengil sanoatda (nafis gazlamalarni yuvish) va boshqa sanoat tarmoqlarida qo'llaniladi.²

Tibbiyotda saponindan tayyorlangan turli dori-darmonlardan keng foydalaniladi. Ayniqsa, balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi, ekzema va bod kasalliklarini davolashda keng ishlatiladi. Dioskariya o'simligidan olinadigan saponindan diosgenin, kortizon, prednizolon va boshqa bir qancha qimmatbaho doridarmonlarni sintez qilishda asosiy xomashyo manbai hisoblanadi. O'simliklardan olinayotgan saponin moddalariga xalq xo'jaligimizning turli tarmoqlarida ehtiyoj kattadir. Ulardan 'enobetonlar ishlab chiqarishda, oziq-ovqat sanoatida qandolatlar hamda nisholda tayyorlashda, to'qimachilik sanoatida jundan yasalgan gazmollarni tozalashda keng qo'llaniladi. SHuningdek metallurgiya alyuminini elektroliz qilishda ishlatiladi. Saponinli o'simliklar O'zbekiston florasida ham ko'p tarqalgan. Saponinlar o'simliklarning ahzolarida har xil miqdorda, yahni bargi, guli poyasi, mevasi, ildizi va tugunaklarida to'playdi.

Etmak chinniguldoshlar oilasidan, bo'yi 50 — 80 sm ga yetadigan chala buta shaklidagi ko'p yillik o'simlik. poyasi tik, yon shoxchalar hosil qilib o'sadi. U shunday yon shoxchalar hosil qiladiki, uning diametri 80 sm dan oshadi. poyalari oqish va to'q qizil tusda, bo'g'implari yohg'on bo'ladi. Ildizi juda ham zich, yo'g'onligi 10 sm ga yetadi. Barglari poya va yon shoxchalarida bir-biriga qaramaqarshi holda joylashadi. Bargi uzunchoq, bigizsimon shaklda, uzunligi 1 — 2 sm, eni 0,5 — 3,0 mm, tikanga o'xshaydi. Yetmak mart oyida gullab, ko'karadi. Gultojibarglarni oq, uzunligi 0.5 sm ga yaqin, to'pgullari poyasining uchida joylashgan. Gullari

² O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.

juda tez to'kilib ketadi. Mevasi may-iyun oylarida pishadi. Urug'idan yaxshi unadi.³ Yetmakning ildizida ko'pik hosil qiluvchi modda — saponin bor. Saponin moddasi konditer sanoatida (nisholda, bo'yoq ishlab chiqarish sanoatida), gazlamalarni yuvish, metallarni tozalash, hasharotlarga qarshi kurashish va o't o'chirish ishlarida qisman dori tayyorlashda keng foydalaniladi. O'zbekistonning ko'pgina joylarida, ayniqsa, Toshkent viloyatining Piskent va Ohangaron rayonlari atrofida ko'p uchraydi.

Ersovun zirkdoshlar oilasidan, bo'yi 20 — 45 sm ga yetadigan ko'p yillik o'simlik. Uning yer osti poyasi 20 — 30 sm uzunlikda bo'lib, poyasining asosida tugunaklari bo'ladi. Tugunaklarning kattaligi 15 sm dan oshadi. U fevralg' oyida ko'karib, aprel oyida gullaydi. Gullari sarg'ish, 20 — 30 tasi birga to'planib, shodagul hosil qiladi. Dastlab ildiz bo'g'zidan chiqadigan ikkita bargi 3—5 sm ko'tariladi. Barg ya'rog'i uch bo'lakka bo'lingan. Bargi murakkab bargga o'xshab ketadi. poyadagi barglar soni 3 ta yoki 5 ta bo'ladi. Bulardan poyaning pastki qismidagi ikkitasi ildiz bo'g'zidagi barglarga o'xshashdir. Yersovun mevasi may oyida pishadi. U shishgan chanoqchadan iborat. U jumhuriyatimizning ko'pgina viloyatlarida qumloq va soz tuproqli yerlarda o'sadi. Ayniqsa, lalmikor yerlarda ko'p uchraydi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on noxiyalarida juda ko'p o'sadi. Uning ildizi tarkibida ko'pik hosil qiluvchi modda bo'lgani uchun ilgari vaqtda sovun o'rnida ishlatilgan. Tugunagida kraxmal ham ko'p. Undan spirt sanoatida, dori tayyorlashda foydalanish mumkin. Uni mollar deyarli yemaydi.

Tibbiyotda saponindan tayyorlangan turli dori-darmonlardan keng foydalaniladi. Dioskariya o'simligidan olinadigan saponindan diosgenin, kortizon, prednizolon va boshqa bir qancha qimmatbaho doridarmonlarni sintez qilishda asosiy xomashyo manbai hisoblanadi. O'simliklardan olinayotgan saponin moddalariga xalq xo'jaligimizning turli tarmoqlarida ehtiyoj kattadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, “Ibn Sino” NMB, 1991 y
2. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2009 y.
3. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.
4. Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y.

³ Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.